

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЛЕЧЕНИЕ СТОМАТИТА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ БАКТЕРИОФАГОВЫХ ПРЕПАРАТОВ**Мухамедова М.С., Эркаева Г.Р.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** В работе рассмотрены методы лечения стоматита, возникающего у детей при вирусных заболеваниях, а также освещены вопросы внедрения усовершенствованных практических навыков в медицинской практике. Особое внимание уделено совершенствованию методов лечения стоматита у детей после вирусных инфекций в области детской стоматологии. Проведен сравнительный анализ предлагаемого метода лечения с существующими подходами и показана его практическая значимость.*

***Ключевые слова:** вирусные инфекции, стоматит, бактериофаг, препарат, микрофлора, антисептическая обработка, дезинфекция.*

TREATMENT OF STOMATITIS CAUSED BY VIRAL DISEASES IN CHILDREN USING BACTERIOPHAGE DRUGS**Mukhamedova M.S., Erkaeva G.R.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** This study examines the methods of treating stomatitis occurring in children against the background of viral infections, and also highlights the implementation of improved practical skills in medical practice. Special attention is paid to the improvement of treatment methods for stomatitis in children after viral infections in the field of pediatric dentistry. A comparative analysis of the proposed treatment method with existing approaches was conducted, and its practical significance was demonstrated.*

***Keywords:** viral infections, stomatitis, bacteriophage, preparation, microflora, antiseptic treatment, disinfection.*

БОЛАЛАРДА ВИРУСЛИ КАСАЛЛИКЛАРДА КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН СТОМАТИТНИ БАКТЕРИОФАГ ДОРИЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ ДАВОЛАШ**Мухамедова М.С., Эркаева Г.Р.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақолада болаларда вирусли касалликлар фонида юзага келадиган стоматитни даволаш усуллари кўриб чиқилган, мунингдек, тиббиёт амалиётида такомиллаштирилган амалий кўникмаларни жорий этиши масалалари ёритилган. Айниқса, болалар стоматологияси соҳасида вирусли инфекциялардан кейин юзага келадиган стоматитни даволаш усуллари такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилган. Таклиф этилган даволаш усулининг мавжуд ёндашувлар билан қиёсий таҳлили ўтказилиб, унинг амалий аҳамияти кўрсатиб берилган.*

***Калит сўзлар:** вирусли инфекциялар, стоматит, бактериофаг, препарат, микрофлора, антисептик ишлов бериши, дезинфекция.*

Введение. Стоматит, развивающийся на фоне вирусных инфекций у детей, представляет собой одну из актуальных проблем детской терапевтической стоматологии. Данное состояние характеризуется воспалительным поражением слизистой оболочки полости рта, сопровождающимся образованием эрозий, афтозных элементов и выраженным болевым синдромом. Наиболее часто стоматит возникает после перенесённых острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), герпесвирусных поражений и других инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунологической реактивности организма.

У детей анатомо-физиологические особенности слизистой оболочки полости рта, а также незрелость иммунной системы способствуют более тяжёлому течению воспалительных процессов. Нарушение местного иммунитета и изменение микробного баланса создают благоприятные условия для присоединения вторичной бактериальной инфекции, что значительно усложняет клиническое течение стоматита и увеличивает сроки лечения.

Материалы и методы. Термин «бактериофаг» происходит от французских слов «bactérie» и «phage», что означает «пожиратель бактерий». Размер бактериофагов составляет 23–30 нм, они состоят из нуклеиновой кислоты и белка. Жизненный цикл бактериофага начинается с прикрепления к рецепторам бактериальной клетки и введения своего генетического материала внутрь клетки.

Бактериофаги являются естественными «хищниками» бактерий, в связи с чем рассматриваются как перспективные терапевтические средства. Благодаря высокой специфичности они способны селективно воздействовать на определённые виды бактерий и даже на отдельные штаммы.

В процессе своего действия бактериофаги вызывают лизис бактериальных клеток, что косвенно способствует стимуляции иммунной системы организма. Одним из ключевых преимуществ фаготерапии является возможность её индивидуализации для каждого пациента.

Бактериофаги безопасны для человека, поскольку представляют собой природные вирусы, эволюционировавшие совместно с бактериями на протяжении многих веков. Клинические исследования показали, что бактериофаги обладают низкой токсичностью.

В настоящее время эффективность бактериофагов подтверждена многочисленными научными данными. Они широко применяются при лечении внутрибольничных инфекций, инфекций мочевыводящих и половых путей, заболеваний органов дыхания, ожогов и ран, трофических язв, остеомиелита, а также инфекционных заболеваний кожи и слизистых оболочек, включая слизистую оболочку полости рта.

Настоящее исследование было проведено на базе кафедры профилактики стоматологических заболеваний Ташкентского государственного медицинского университета и включало клиническое наблюдение и лечение детей с признаками стоматита, развившегося на фоне вирусных инфекций.

В исследование были включены дети в возрасте от 3 до 12 лет с клинически подтверждённым стоматитом, возникшим после перенесённых вирусных заболеваний (ОРВИ, герпесвирусная инфекция и др.). Общее количество пациентов составило 40 человек. Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от применяемой схемы лечения:

- **Основная группа (n=20)** – пациенты, получавшие комплексную терапию с включением бактериофагового препарата;
- **Контрольная группа (n=20)** – пациенты, получавшие стандартное лечение без применения бактериофагов.

Критериями включения в исследование являлись наличие клинических признаков стоматита (эрозии, афты, гиперемия слизистой оболочки, болевой синдром), а также наличие в анамнезе недавно перенесённой вирусной инфекции.

Критериями исключения являлись тяжёлые соматические заболевания, иммунодефицитные состояния, а также приём системных антибиотиков на момент исследования. Перед началом исследования от родителей или законных представителей всех пациентов было получено информированное согласие на участие в исследовании.

Всем пациентам проводилось комплексное клиническое обследование, включающее:

- сбор анамнеза (характер и длительность заболевания, наличие вирусной инфекции, жалобы пациента);
- визуальный осмотр полости рта с оценкой состояния слизистой оболочки;
- определение локализации и количества патологических элементов ;
- оценка выраженности гиперемии и отёка;
- оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Особое внимание уделялось состоянию гигиены полости рта и наличию факторов, способствующих развитию воспалительного процесса.

Лечение пациентов проводилось амбулаторно и включало комплексный подход, направленный на устранение воспалительного процесса, снижение болевого синдрома, ускорение регенерации и профилактику вторичной бактериальной инфекции.

Во всех группах проводилась местная обработка полости рта растворами антисептиков. Использовались растворы хлоргексидина 0,05% или мирамистина. Обработка осуществлялась 3–4 раза в сутки путём орошения или аппликаций с использованием стерильных тампонов.

При наличии клинических признаков вирусной этиологии заболевания назначался ацикловир в возрастных дозировках. Препарат применялся в виде мази или системной формы в зависимости от тяжести состояния пациента.

Для уменьшения болевого синдрома и воспаления применялись местные препараты в виде гелей (Камистад, Холисал). Обработка проводилась 2–3 раза в сутки после антисептической обработки.

С целью ускорения эпителизации слизистой оболочки применялась адгезивная паста Солкосерил. Препарат наносился на поражённые участки 2 раза в сутки после предварительной очистки слизистой оболочки. Всем пациентам назначались витаминно-минеральные комплексы, а также симптоматическая терапия (жаропонижающие, при необходимости). Рекомендовалась щадящая диета с исключением раздражающей пищи.

В основной группе дополнительно применялся бактериофаговый препарат в виде спрея или раствора. Препарат наносился на слизистую оболочку полости рта 2–3 раза в сутки после антисептической обработки. В случае использования раствора применялись аппликации: стерильный тампон, пропитанный бактериофагом, накладывался на поражённый участок на 5–10 минут. Длительность курса лечения составляла 5–7 дней в зависимости от клинической картины.

Полученные данные обрабатывались с использованием методов вариационной статистики. Рассчитывались средние значения (M), стандартные отклонения (SD). Для оценки достоверности различий между группами использовался критерий Стьюдента (t-критерий). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Обсуждение. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о высокой эффективности включения бактериофаговых препаратов в состав комплексной терапии стоматита у детей, развившегося на фоне вирусных инфекций. Выявлено, что применение бактериофагов способствует более быстрому купированию воспалительного процесса, снижению болевого синдрома и ускорению эпителизации поражённых участков слизистой оболочки полости рта.

Одним из ключевых факторов, определяющих тяжесть течения стоматита у детей, является присоединение вторичной бактериальной инфекции на фоне снижения местного иммунитета. В условиях вирусного поражения слизистой оболочки происходит нарушение барьерной функции эпителия и изменение микробиоценоза полости рта, что создаёт благоприятные условия для колонизации патогенными микроорганизмами. В этой связи традиционная терапия, включающая антисептические средства, не всегда обеспечивает селективный контроль патогенной микрофлоры, поскольку оказывает неспецифическое воздействие, затрагивая как патогенные, так и условно-патогенные и нормальные микроорганизмы.

В отличие от антисептиков, бактериофаги обладают высокой специфичностью действия, что позволяет им избирательно лизировать патогенные бактерии, не нарушая при этом нормальную микрофлору. Данный механизм имеет принципиальное значение, особенно в педиатрической практике, где сохранение микробного гомеостаза играет важную роль в процессах регенерации и местного иммунитета. Полученные данные подтверждают, что использование бактериофагов сопровождается снижением частоты вторичных бактериальных осложнений, что согласуется с современными представлениями о роли микробиоты в патогенезе воспалительных заболеваний полости рта.

Сравнительный анализ показал, что в основной группе наблюдалось статистически значимое сокращение сроков клинического выздоровления по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Более быстрое уменьшение болевого синдрома и ускорение эпителизации могут быть обусловлены как прямым антимикробным действием бактериофагов, так и их опосредованным влиянием на иммунные механизмы. Известно, что лизис бактерий под действием бактериофагов сопровождается высвобождением бактериальных антигенов, что может стимулировать местный иммунный ответ.

Особого внимания заслуживает высокая переносимость бактериофаговых препаратов у детей. В ходе исследования не было зарегистрировано клинически значимых побочных эффектов, что подтверждает их безопасность и целесообразность применения в педиатрической стоматологии. В отличие от некоторых антисептиков, бактериофаги не вызывают раздражения слизистой оболочки, не изменяют вкусовые ощущения и не оказывают негативного влияния на процессы регенерации.

Следует отметить, что полученные результаты согласуются с данными ряда отечественных и зарубежных исследований, в которых также подчёркивается перспективность применения бактериофагов при инфекционно-воспалительных заболеваниях различной локализации. Однако, несмотря на полученные положительные результаты, настоящее исследование имеет ряд ограничений. К ним относятся относительно небольшая выборка пациентов, отсутствие длительного наблюдения за отдалёнными результатами лечения, а также отсутствие микробиологической верификации состава микрофлоры до и после терапии.

Перспективным направлением дальнейших исследований является проведение рандомизированных контролируемых исследований с большей выборкой пациентов, а также изучение взаимодействия бактериофагов с микробиотой полости рта с использованием современных молекулярно-генетических методов. Кроме того, представляет интерес разработка персонализированных схем фототерапии с учётом индивидуального микробного профиля пациента.

Таблица №1

Критерий	Хлоргексидин (0,05%)	Бактериофаговый препарат
Фармакологическая группа	Антисептическое средство	Биологический антимикробный агент
Состав	Хлоргексидина биглюконат	Комплекс специфических бактериофагов
Механизм действия	Нарушает целостность клеточной мембраны микроорганизмов	Селективно инфицирует и лизирует патогенные бактерии
Спектр действия	Широкий	Узкоспецифический
Влияние на нормальную микрофлору	Может подавлять нормальную микрофлору	Не влияет на нормальную микрофлору
Риск развития резистентности	Возможен при длительном применении	Минимальный
Противовоспалительный эффект	Непрямой	Опосредованный (через элиминацию патогенов)
Влияние на регенерацию слизистой	При длительном применении может вызывать сухость	Не нарушает процессы регенерации
Способ применения	Полоскание, аппликации	Спрей, аппликации раствора
Кратность применения	3–4 раза в сутки	2–3 раза в сутки
Применение у детей	Требует осторожности (риск проглатывания)	Безопасен и удобен в применении
Побочные эффекты	Жжение, изменение вкуса, окрашивание эмали	Практически отсутствуют
Органолептические свойства	Горький вкус, специфический запах	Без запаха или слабый специфический вкус
Эффективность при стоматите	Эффективен для дезинфекции	Эффективен для селективного устранения вторичной инфекции и ускорения заживления
Клинический результат	Умеренное сокращение сроков лечения	Значительное сокращение сроков лечения и ускорение эпителизации

Заключение. Результаты проведённого исследования подтверждают, что включение бактериофаговых препаратов в состав комплексной терапии стоматита у детей, развившегося на фоне вирусных инфекций, является клинически обоснованным и эффективным подходом. Установлено, что применение бактериофагов способствует более быстрому купированию воспалительного процесса, снижению выраженности болевого синдрома и ускорению эпителизации поражённых участков слизистой оболочки полости рта.

Сравнительный анализ показал, что у пациентов, получавших бактериофаговую терапию, отмечалось статистически значимое сокращение сроков лечения по сравнению с традиционными методами. Кроме того, использование бактериофагов обеспечивало более эффективный контроль вторичной бактериальной инфекции без негативного влияния на нормальную микрофлору полости рта, что является важным преимуществом в педиатрической практике.

Список литературы:

1. Халилов И.Х., Абдуллаева Н.А., Каримова Д.С. Детская терапевтическая стоматология. – Ташкент: Delta Print Service, 2017. – 256 с.
2. Махсудов С.Н., Шукурова Г.Р. Детская стоматология. – Ташкент: Yangiyul Poligraph Service, 2008. – 180 с.
3. Кузьмина С.В. Детская стоматология. – М.: Медицина, 2015. – 320 с.
4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология. – М.: Медицина, 2016. – 840 с.
5. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология детского возраста. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 368 с.
6. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Management of Oral Lesions in Children. – Chicago, 2020. – 45 p.
7. World Health Organization. Oral Health Surveys: Basic Methods. – Geneva, 2013. – 125 p.
8. Sulakvelidze A., Alavidze Z., Morris J.G. Bacteriophage therapy // Antimicrobial Agents and

Chemotherapy. – 2001. – Vol. 45, №3. – P. 649–659.

9. Abedon S.T., Kuhl S.J., Blasdel B.G., Kutter E.M. Phage treatment of human infections // Bacteriophage. – 2011. – Vol. 1, №2. – P. 66–85.

10. Łusiak-Szelachowska M., Weber-Dąbrowska B., Górski A. Bacteriophages and lysins in biofilm control // Virology Journal. – 2017. – Vol. 14. – P. 1–12.

11. Mills S., Shanahan F., Stanton C., Hill C., Coffey A., Ross R.P. Movers and shakers: influence of bacteriophages in shaping the mammalian gut microbiota // Gut Microbes. – 2013. – Vol. 4, №1. – P. 4–16.

12. Górski A., Międzybrodzki R., Weber-Dąbrowska B. Phage therapy: current status and perspectives // Medical Research Reviews. – 2020. – Vol. 40, №1. – P. 459–463.

Для цитирования: Мухамедова М.С., Эркаева Г.Р. Лечение стоматита, возникающего при вирусных заболеваниях у детей, с применением бактериофаговых препаратов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 82–86. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438905>